

ШАЛЯПИНА Марина Анатольевна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: m-shaliapina@mail.ru*

МАЙОРОВ Сергей Васильевич

*Промышленный кластер Республики Татарстан (Набережные Челны, Респ. Татарстан, РФ)
Председатель Правления Ассоциации «Промышленный кластер Республики Татарстан»,
кандидат экономических наук; e-mail: mayorov@tatcluster.ru*

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФАКТОРОВ СДЕРЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В статье структурированно рассмотрены пакеты санкций, введённые недружественными государствами против России и их влияние на промышленное производство. Авторами впервые рассмотрено влияние деструктивных факторов сдерживания российской экономики на функционирование промышленного кластера на примере «Промышленного кластера Республики Татарстан», который является крупнейшим в Российской Федерации. Проведён анализ деятельности крупнейших якорных предприятий «Промышленного кластера Республики Татарстан», позволивший выявить ряд проблем, с которыми столкнулся кластер в условиях санкционного давления. Также выявлено, что предприятия входящие в состав кластера достаточно быстро адаптировались к экономическим и политическим вызовам, чему поспособствовало их вхождение в состав Промышленного кластера, участникам которого предоставляется ряд преференций федерального уровня. Также руководство кластера помогло в кратчайшие сроки переориентироваться на новые рынки сбыта и отладить новые логистические цепочки. Несмотря на санкционное давление, оказываемое на предприятия Промышленного кластера Республики Татарстан, сегодня кластер является координатором стратегического федерального проекта по импортозамещению производств.

Ключевые слова: *кластер, «Промышленный кластер Республики Татарстан», деструктивные факторы сдерживания российской экономики, санкционные ограничения, промышленный кластер*

Для цитирования: Шаляпина М.А., Майоров С.В. Функционирование промышленных кластеров в условиях действия деструктивных факторов сдерживания российской экономики (на примере промышленного кластера Республики Татарстан) // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №4. С. 149–158. DOI: 10.5281/zenodo.14543700.

Дата поступления в редакцию: 11 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 ноября 2024 г.

Marina A. SHALIAPINA

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
POC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: m-shaliapina@mail.ru*

Sergey V. MAYOROV

*Industrial Cluster of the Republic of Tatarstan (Naberezhnye Chelny, Rep. of Tatarstan, Russia)
Chairman of the Board of the Association "IndustrialCluster of the Republic of Tatarstan",
PhD in Economics; e-mail: mayorov@tatcluster.ru*

THE FUNCTIONING OF INDUSTRIAL CLUSTERS IN THE CONDITIONS OF ACTIONS OF DESTRUCTIVE DETERRENCE FACTORS OF THE RUSSIAN FEDERATION ECONOMICS ON THE EXAMPLE OF AN INDUSTRIAL CLUSTER THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract. *The article provides a structured review of the packages of sanctions imposed by unfriendly states against Russia and their impact on industrial production. The authors for the first time considered the influence of destructive factors of containment of the Russian economy on the functioning of an industrial cluster on the example of the "Industrial Cluster of the Republic of Tatarstan", which is the largest in the Russian Federation. The analysis of the activities of the largest anchor enterprises of the "Industrial Cluster of the Republic of Tatarstan" was carried out, which allowed to identify a number of problems faced by the cluster under the conditions of sanctions pressure. It was also revealed that the enterprises included in the cluster quickly adapted to economic and political challenges, which was facilitated by their entry into the Industrial Cluster, whose participants are provided with a number of preferences at the federal level. The cluster management also helped to reorient itself to new sales markets and debug new logistics chains in the shortest possible time. Despite the sanctions pressure exerted on the enterprises of the Industrial Cluster of the Republic of Tatarstan, today the cluster is the coordinator of the strategic federal project on import substitution of production facilities.*

Keywords: *cluster, Industrial cluster of the Republic of Tatarstan, destructive factors of containment of the Russian economy, sanctions restrictions, industrial cluster*

Citation: Shaliapina, M. A., & Mayorov, S. V. (2024). The functioning of industrial clusters in the conditions of actions of destructive deterrence factors of the Russian Federation economics on the example of an Industrial cluster the Republic of Tatarstan. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(4), 149–158. doi: 10.5281/zenodo.14543700. (In Russ.).

Article History

Received 11 September 2024

Accepted 1 November 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Экономика России находится под воздействием различного рода ограничений уже довольно длительное время. Однако за последние десять лет страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, затронувшим в той или иной степени большинство секторов экономики, что повлекло за собой пересмотр стратегий развития как промышленности, так и страны в целом [1, 7].

Согласно стратегии промышленного развития Российской Федерации одной из целей является повышение уровня межотраслевой кластеризации, который способствует развитию промышленного производства в России¹.

При этом большую роль играет межотраслевое и межрегиональное взаимодействие, рассматриваемое через призму кластеров, которые являются, по сути, межотраслевыми интегрированными комплексами, определяющими «точки роста» региональной и национальной экономики и позволяющими решить обострившиеся проблемы моноотраслевых регионов России [5, 9, 10].

Анализ публикаций по проблематике исследования

Вопросы теории кластеризации рассматриваются в работах как классиков А. Маршалла, М. Портера, Й. Шумпетера, так и современных зарубежных и отечественных учёных Т. Брайана, П. Друкера, К. Кетельса, Г. Линдквиста, М. Мескона, С. Розенфельда, О. Сольвелла, А. Томпсона, О. Уильямсона, Э. Фезера, М. Энрайта, В.Л. Абашкина, А.В. Бабкина, Ю.В. Вертаковой, Р.К. Газимагомедова, Е.С. Куценко, А.А. Миграняна, В.А. Наумовой, Н.В. Смородинской, В.П. Третьяка, Т.В. Усковой, и др.

Существенный вклад в изучение вопросов связанных с влиянием деструктивных факторов на российскую экономику внесли следующие авторы: Афонцев С.А., Смородинская Н.В., Манушин Д.В., Демиденко Д.С., Нуреев Р.М., Шафиев Р., Зельднер А.Г., Мещеров А.В.,

В.Т. Батычко, Е.П. Гармашова, Ю.В. Вертакова, Воронов А.А., Гофман Е.В., Иванов И.С. и др.

Однако вопросы, связанные с функционированием промышленных кластеров в условиях действия деструктивных факторов сдерживания российской экономики рассмотрены достаточно фрагментарно и недостаточно изучены.

Методы и методология

Исследование влияния деструктивных факторов сдерживания российской экономики на функционирование промышленного кластера строится на основе изучения данных о бухгалтерской (финансовой) отчётности крупнейших якорных предприятия входящих в состав Промышленного кластера Республики Татарстан, данных органов официальной статистики.

Существенный объем информации для последующего анализа несут в себе нормативные документы (Федеральные законы, постановления Правительства РФ, локальные нормативные акты, Решение Совета ЕС, Положение Совета ЕС).

Методология исследования основывалась на применении общенаучных и специальных методов. В частности, в процессе исследования были использованы метод постановки и научного обсуждения проблем, экономического анализа, сравнительных аналогий, анализа публикационной активности.

В рамках написания научной статьи авторы применяли следующие методы: обобщение, методы анализа, абстрагирования, изучение документов в сфере экономики, изучение статистических материалов.

Дискуссия

За последнее десятилетие российская экономика столкнулась с беспрецедентным внешним давлением со стороны недружественных государств. Наиболее масштабные санкции были введены Европейским союзом на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 г., причиной которых явилось присоединение Крыма

¹Распоряжение Правительства РФ от 06.06.2020 №1512-р «Об утверждении Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года»

[2, 4].

В феврале 2022 г. Евросоюз (далее ЕС) и ряд других стран ввели санкции против ряда физических и юридических лиц в России в связи с признанием ими независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, а далее с началом специальной военной операции на Украине, с целью принуждения «российского политического режима» к прекращению спецоперации [8].

Рассмотрим хронологию введения санкций

против Российской Федерации недружественными государствами за последние два года.

После начала СВО, в течение 2022 г., характеризующегося возникшими проблемами с импортом комплектующих, а также ряда товаров и экспорта готовой продукции, ухода зарубежных компаний, запрета на передачу технологий в экономике возникли определённые колебания, грозившие приостановить стратегические планы государственного развития (табл. 2) [7].

Таблица 1 – Пакеты санкций против РФ, введённые недружественными государствами²

Пакет санкций, дата	Санкционные ограничения
1-й 21.02.2022	Объектом санкций явились физические и юридические лица, деятельность которых по мнению ЕС направлена на финансирование операции на Донбассе, а также с целью противодействия формированию коммерческих отношений между европейскими компаниями и Луганской и Донецкой независимыми республиками. Принято решение о введении санкций против госдолга России, результатом которых явилось ограничение доступа к капиталу и финансовым рынкам
2-й 25.02.2022	Ограничительные меры направлены на финансовое, энергетическое (запрет на импорт энергоносителей) и транспортное направление в области авиа, грузового и морского транспортного сообщения
3-й 28.02.2022	Ограничительные меры включают: блокировку активов Центрального банка РФ, размещённых за пределами страны; запрет на продажу и экспорт в РФ европейской валюты; запрет на предоставление России технологий в различных областях
4-й 15.03.2022	Ведён запрет на: ведение бизнеса с российскими компаниями, государственное участие в которых более 50% («Уралвагонзавод», «Роснефть», «Транснефть», «ОСК», «Совкомфлот», «Оборонпром», «КАМАЗ» и др.); торговлю с Россией товарами из железа и стали
5-й 8.04.2022	Введён запрет на: закупку российских твёрдых ископаемых видов топлива; участие российских компаний в госзакупках в ЕС; сотрудничество с рядом крупнейших российских банков; ввоз в РФ ряда товаров (полупроводников, машин и транспортного оборудования); заход российских судов в порты стран ЕС; работу российских логистических компаний на территории стран ЕС
6-й 3.06.2022	Включены: запрет на поставки российской нефти (до декабря 2022 г.) морским транспортом и нефтепродуктов (до февраля 2023 г.), за исключением поставки данной продукции по трубопроводам для государств ЕС, не имеющих других поставщиков топлива, кроме российских; запрет на предоставление услуг российским нефтяным компаниям; отключение ряда крупных российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT; прекращение деятельности платёжных систем MasterCard и Visa на территории РФ
7-й 21.07.2022	Включает запрет на сделки с золотом из РФ
8-й 6.10.2022	Установлены: предел цен при поставках нефти из России в третьи страны; запрет на криптовалюты для россиян, и ряд других мер

²Сост. на осн. данных: European Council. Council of the European Union – официальный журнал Евросоюза: Publications Office URL: europa.eu

Пакет санкций, дата	Санкционные ограничения
9-й 5.12.2022	Предусмотрены: ограничения в области горнодобывающей промышленности; запрет на поставку в Россию ряда товаров (компонентов беспилотников, портативных компьютеров, печатных микросхем и др.); ограничения в области маркетинга (запрет на предоставление рекламных услуг и результатов маркетинговых исследований рынка)
10-й 25.02.2023	Введён запрет на: поставку в Россию товаров двойного назначения (бинокли, компасы т.д.); импорт готовой продукции нефтехимической отрасли (битума и синтетического каучука)
11-й 23.06.2023	Предусмотрены меры, при помощи которых ЕС планирует лишить возможности РФ обходить введённые ограничения, включая право на введение ограничений в отношении стран-посредников, оказывающих содействие России в области торговли санкционными товарами из недружественных стран
12-й 18.12.2023	Запрет на: продажу российских природных и искусственных алмазов, а также ювелирных изделий с ними в страны ЕС; продажу российских алмазов, обработанных в других странах весом от 1 карата за камень; продажу ряда промышленных товаров (передельного и зеркального чугуна, ферросплавов, фольги и др.); покупку сжиженных нефтяных газов из России (пропан, бутан и их смеси)
13-й 23.02.2024	Под ограничения подпали: физические и юридические лица, имеющие отношения к военным и оборонным комплексам; представители судебной и местной власти; зарубежные компании, поставляющие в РФ оборудование и комплектующие, используемые в военных целях
14-й 24.06.2024	Направлен на ограничение возможностей российской отрасли СПГ, российского аналога SWIFT. Расширен список товаров, запрещённых к продаже в Россию. Ограничительные меры введены против Мосбиржи, включая запрет на торговлю валютой США и ЕС.

Таблица 2 – Индекс промышленного производства РФ
(% к соответствующему кварталу предыдущего года)³

	2021	2022	2023	2024	Цепные темпы роста, %			Базисный темп роста, %
					2022/2021	2023/2022	2024/2023	2023/2021
1 кв.	99,5	106,3	98,6	105,6	106,83	92,75	107,09	99,09
2 кв.	110,9	98,6	105,7	103,7	88,91	107,20	98,11	95,31
3 кв.	107,0	99,8	105,4	-	93,27	105,6	-	98,50
4 кв.	107,9	98,7	104,1	-	91,47	105,47	-	96,47

Рост индекса промышленного производства в 1 квартале 2022 г. обусловлен перераспределением спроса с зарубежной продукции на отечественную после ухода иностранных компаний с российского рынка вследствие введённых ограничений.

Однако в последующие кварталы 2022 г. наблюдается ухудшение ситуации. В большей степени это коснулось производств, продукция которых была ориентирована или на экспорт (деревообработка, металлургия, химическая

отрасль) или имела большую зависимость от импортных комплектующих, материалов и оборудования (автомобилестроение и лёгкая промышленность) [6].

Однако процесс адаптации экономики к новым условиям происходил достаточно быстро и уже во 2 кв. 2023 г. деловая активность стала восстанавливаться в большей части секторов российской экономики.

Основной рост в годовом выражении на протяжении 2023 г. пришёлся на второй,

³ Сост. на осн.: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) – официальный сайт: 21312000300020200005 Индекс производства (ОКВЭД2) (оперативные данные). URL: gks.ru

третий и четвёртый кварталы.

К сер. 2023 г. объём выпуска продукции в базовых отраслях достиг докризисных показателей.

Часть российских производителей, попавших в санкционные списки, оперативно нашла новые рынки сбыта своей продукции как внешние, так и внутренние, что открыло для них большие перспективы. Однако часть компаний в 2022 г. ещё находилась в процессе поиска новых партнёров, формирования внешнеторговых связей и логистических цепочек, что при достаточно высокой импортозависимости приводило к увеличению рисков, негативно влияющих как на эффективность деятельности самих предприятий, так и на отрасли в целом [7].

Достаточно уверенный рост отечественного промышленного производства, показывающий положительную динамику с марта 2023 года, произошёл за счёт правильно выбранного Правительством РФ курса по развитию промышленности, а именно ориентир на кластеризацию [10].

Результаты исследования

Обратимся к положительному опыту в области кластерного развития региона-драйвера, которым является Республика Татарстан (Приволжский федеральный округ), так как на её территории расположен «Промышленный кластер Республики Татарстан», являющийся крупнейшим промышленным кластером в Российской Федерации.

Деятельность кластера направлена на развитие межрегиональной, межотраслевой и международной кооперации по созданию инновационных продуктов.

Якорными предприятиями кластера являются ПАО «КАМАЗ», ООО «Соллерс Форд», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (АО «ТАНЕКО», шинный комплекс), ОАО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Аммоний»⁴.

Рассмотрим действия деструктивных факторов сдерживания российской экономики на деятельность Промышленного кластера Республики Татарстан на примере крупнейших из его якорных предприятий (ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ПАО «Нижнекамскнефтехим»), охватывающих основные специализации кластера: нефтепереработку, нефтехимию и автомобилестроение.

ПАО «КАМАЗ» входит в 20-ку крупнейших мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей (доля на российском рынке составляет 47%), что позволяет ему считаться лидером. Против концерна выдвинуто самое большое количество ограничений не только от ЕС, но и США, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Швейцарии, Украины и Великобритании⁵.

Сразу же после начала специальной военной операции (26 февраля) ограничениями из ЕС были запрещены любые финансовые услуги, предоставление технической помощи, продажа технологий военного и двойного назначения, а позже и вообще любые сделки с концерном. Так, было приостановлено сотрудничество с концерном Daimler Truck (имеющим долю в КАМАЗе 15%), поставляющим комплектующие на КАМАЗ. Польша «заморозила» все активы предприятия и ввела запрет на предоставление КАМАЗу любых финансовых ресурсов. Американский список санкций сохранил почти те же ограничения («заморозку активов», запрет американским компаниям на любые сделки с КАМАЗом, что и введённые ЕС, но с одним существенным отличием – они имели экстерриториальный характер (в случае если любая компания другой страны вступит в контакт с КАМАЗом, то она рискует оказаться под вторичными санкциями, выдвинутыми против неё Минфином США).

Безусловно, всё это не могло не сказаться на производственной деятельности концерна, однако предприятие достаточно оперативно отреагировало на введённые ограничения и в

⁴ Промышленный кластер Республики Татарстан. Официальный сайт. URL: tatcluster.ru

⁵ ПАО «КАМАЗ». Официальный сайт. URL: kamaz.ru

рамках действующего с 2013 г. проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства», приступило к производству новых моделей грузовых автомобилей поколения К5 (магистральные тягачи, самосвалы) с санкционно устойчивой компонентной базой, производство которой предполагает высокий уровень локализации (70–80%).

Следует отметить, что до начала СВО около 2,3 тыс. деталей для грузовиков поколения К5 поставлялись из недружественных стран. Теперь ситуация изменилась и в

производстве необходимых компонентов задействованы несколько десятков компаний кластера, а также производители из дружественных стран.

Несмотря на тот факт, что многие компоненты никогда не производились в России, произведённая участниками кластера продукция по уровню качества соответствует мировым стандартам.

Вышеперечисленные мероприятия, а также переориентация на внутренний рынок позволили концерну достичь значимых показателей (табл. 3).

Таблица 3 – Показатели продажи продукции ПАО «КАМАЗ» по географическим рынкам за 2021–2023 гг.⁶

Показатели	2021		2022		2023	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Выручка, в т.ч. рынок:	248 389 212	100	266 318 419	100	354 713 189	100
внутренний	227 176 120	91,46	249 619 843	93,73	335 650 803	94,63
внешний	21 213 092	8,54	16 698 576	6,27	19 062 386	5,37

Увеличение выручки в 2023 г. по отношению к 2022 г. на 33,19%, обусловлено востребованностью на внутреннем рынке грузовых автомобилей, пассажирского транспорта (автобусы, электробусы), выпускаемых КАМАЗом в ходе работы над реализацией различных федеральных проектов, в частности «Безопасные качественные дороги», а также роста спроса на модели поколения К5.

Исходя из вышесказанного можно отметить, что компания достаточно успешно справляется с внешними экономическими и политическими вызовами.

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина – одно из крупнейших якорных предприятий-участников Промышленного кластера Республики Татарстан, объединяющее нефтегазодобычу, нефтепереработку, нефтегазохимию, шинный бизнес, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетику, разработку и производство

оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур⁷. Входит в санкционные списки ЕС и Украины.

Рассмотрим основные показатели деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в табл. 4.

В 2022 г. «Татнефть» продемонстрировала положительную динамику выручки, что обусловлено ростом нефтедобычи и переориентацией предприятия на нефтепереработку и соответственно на новые рынки сбыта, выстраивание новых логистических маршрутов, а также ростом объёмов сервисных услуг¹³.

Несмотря на введённое ЕС эмбарго на поставку сырой нефти и нефтепродуктов из России, компания переориентировалась на рынки Азии и Африки, а также на внутренний рынок, сохранив положительную динамику добычи нефти в 2022 и 2023 гг.

Рост цен на нефть обусловил увеличение

⁶ Сост. на осн.: Аудиторское заключение независимого аудитора о консолидированной финансовой отчётности ПАО «КАМАЗ» и его дочерних организаций за 2021 год.

⁷ ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина – официальный сайт [Электронный ресурс]: Главная страница (tatneft.ru)

доходов «Татнефти» от реализации сырья и нефтепереработки.

Можно сделать вывод, что компания

адаптировалась к отраслевым санкциям, делая акцент на продажу нефти и нефтепродуктов за рубеж.

*Таблица 4 – Основные показатели деятельности предприятия
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2021–2023 гг.⁸*

Показатели	2021	2022	2023	Цепные темпы роста, %		Базисный темп роста, %
				2022/2021	2023/2022	2023/2021
Выручка, трлн. руб.	1,1	1,3	1,3	118,18	100,0	118,18
Чистая прибыль, млрд. руб.	142,7	241,9	238,1	169,51	98,42	166,85

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из важнейших мировых производителей синтетического каучука, имеющим долю по выпуску синтетического изопренового каучука⁹ 47,5% на глобальном рынке и 17,9% по производству и продаже бутиловых каучуков,

что позволяет компании войти в первую тройку наиболее крупных поставщиков на мировом рынке¹⁰.

Динамика показателей деятельности компании за период с 2021 г. по 2023 г. представлена в табл. 5.

Таблица 5 – Показатели деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим»¹¹

Показатели	2021	2022	2023	Цепные темпы роста, %		Базисный темп роста, %
				2022/2021	2023/2022	2023/2021
Выручка, млрд. руб.	254,5	257,5	227,5	101,17	88,34	89,39
Прибыль от продаж, млрд. руб.	49,40	51,46	56,98	104,17	110,73	115,34
Чистая прибыль, млрд. руб.	41,8	47,8	22,6	114,35	47,28	54,06

Увеличение объёма выручки в 2022 г. на 1,17% и чистой прибыли на 14,35% по сравнению с 2021 г. обусловлено ростом мировых цен на производимую продукцию, положительной динамикой объёмов реализации и положительной курсовой разницей по валютным активам и обязательствам.

Однако в 2023 г. наблюдалось сокраще-

ние выручки на 11,7% по таким причинам как:

- снижение доходов от реализации синтетических каучуков;
- внешние ограничения по спецхимии;
- рост логистических затрат.

Однако в 2023 г. можно наблюдать рост показателя «прибыль от продаж», так как компания стала активно переориентироваться на

⁸ Сост. на осн.: Интегрированные годовые отчёты за 2022–2023 гг. ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. URL: tatneft.ru

⁹ Постановление Кабинета Министров РТ от 23.10.2023 «О внесении изменений в порядок применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении промышленных парков, промышленных технопарков и промышленных кластеров на территории РТ»: Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан «О внесении изменений в Порядок применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении промышленных (промышленных) парков, промышленных технопарков и промышленных кластеров на территории Республики Татарстан, управляющих компаний промышленных технопарков и субъектов деятельности в сфере промышленности, использующих объекты технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе промышленного технопарка, утверждённый постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.12.2018 №1144 «О мерах по реализации Закона Республики Татарстан от 21 апреля 2016 года №24-ЗРТ «О промышленной политике в Республике Татарстан». URL: tatarstan.ru

¹⁰ ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Официальный сайт. URL: sibur.ru

¹¹ Сост. на осн.: Годовой отчёт ПАО «Нижнекамскнефтехим» 2023. URL: investonic.ru

внутренний рынок.

Анализируя деятельность компании за период до 2022 г., можно отметить, что ПАО «Нижнекамскнефтехим» поставляла на европейский рынок до 35% продаж выпускаемой продукции. Введённые ЕС ограничения, а также увеличение себестоимости переработки сырья существенно снизили экспорт как на европейский рынок, так и в страны дальнего зарубежья и СНГ, что заставило ПАО «Нижнекамскнефтехим» искать выходы из создавшейся ситуации:

- заключение долгосрочного контракта с главным поставщиком сырья (ТАИФ-НК), не допускающим очень высоких цен;
- формирование в ближайшей перспективе центра глубокой переработки углеводородного сырья, что позволит компании экспортировать не сырьё, а готовую продукцию (пластмассы);
- поиск новых рынков сбыта;
- формирование новых логистических цепочек.

Выводы

Подводя итоги, можно отметить, что в условиях действия деструктивных факторов сдерживания российской экономики предприятия входящие в состав кластера столкнулись с рядом проблем:

- отказ зарубежных поставщиков поставлять необходимые компоненты для производства конечной продукции;
- неконкурентоспособная по цене импортозамещающая продукция российских производителей по сравнению с ввезённой продукцией из дружественных стран;
- сложности с выстраиванием новых логистических цепочек, что привело в итоге к увеличению времени и цене за перевозку необходимых производственных

ресурсов;

- нехватка зарубежных технологий.

Руководство кластера предпринимало ряд мер по нивелированию последствий от санкционного давления:

- предоставление субсидий участникам - кластера, занимающихся импортозамещением технологически сложной продукцией: получение компенсации до 50% на покупку оборудования и стартовых партий комплектующих; возврат денежных средств в размере до 150 млн. руб. затраченных на подготовку импортозамещающих производств; льготное кредитование под 7% годовых сроком на 10 лет. Также по данной мере поддержке предусмотрен ряд налоговых преференций: нулевая ставка по налогу на прибыль, снижение ставки страховых взносов с 30% до 7,6%¹²;
- оказание помощи компаниям входящим в состав промышленного кластера в налаживании новых логистических цепочек поставок продукции и комплектующих.

Нехватку зарубежных технологий, возможно со временем компенсировать за счёт перечисленных мер поддержки, которые позволят предприятиям кластера увеличить объём внутреннего производства и участвовать в реализации новых проектов, что приведёт к их технологическому развитию и промышленности в целом.

Несмотря на санкционное давление, оказываемое на предприятия промышленного кластера Республики Татарстан, сегодня кластер является координатором стратегического федерального проекта по импортозамещению производств, а также помогает компаниям налаживать новую логистику поставок продукции и комплектующих.

¹² Постановление Правительства от 23 декабря 2022 г. № 2407 О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения. Постановление Правительства РФ (government.ru)

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Borin A., et al. Quantitative assessment of the economic impact of the trade disruptions following the Russian invasion of Ukraine // *Questioni di Economia e Finanza*. 2022. Vol. 700. DOI: 10.32057/0.QEF.2022.0700.
2. Demertzis M., et al. How have sanctions impacted Russia? // *Bruegel Policy Contributions*. 2022. Vol.18.
3. Porter M. Clusters and the new economics of competition // *Harvard Business Review*. 1998. Iss.6. Pp.77-90.
4. Sonnenfeld J.A., et al. Business retreats and sanctions are crippling the Russian economy. Yale University, 2022. DOI: 10.2139/ssrn.4167193.
5. Вертакова Ю.В., Положенцева Ю.С., Хлынин М.Ю. Формирование и развитие промышленных кластеров // *Технико-технологические проблемы сервиса*. 2014. №1(27). С. 92-99.
6. Галикеев Р.Н. Роль межрегионального сотрудничества и формирования аграрных территориальных кластеров при преодолении негативных последствий санкционного давления // *Вестник Алтайской академии экономики и права*. 2023. №10-1. С. 5-10. DOI: 10.17513/vaael.2984.
7. Смородинская Н.В., Катуков Д.Д. Россия в условиях санкций: пределы адаптации // *Вестник Института экономики РАН*. 2022. №6. С. 52-67. DOI: 10.52180/2073-6487_2022_6_52_67.
8. Тимофеев И.Н., Чуприянова П.И., Троцкая К.В. Политика санкций: цели, стратегии, инструменты: Хрестоматия. М.: НП РСМД, 2023. 536 с.
9. Ферова И.С., Кожина Т.В., Шорохов Р.Г. и др. Промышленные кластеры и их роль в промышленной политике региона: Монография. М.: ИНФРА–М, 2018. 247 с.
10. Шалыпина М.А., Сербулов А.В. Управление ресурсным взаимодействием в кластерно-сетевой экономике: Монография. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2021. 175 с.

References

1. Borin, A., & et al. (2022). Quantitative assessment of the economic impact of the trade disruptions following the Russian invasion of Ukraine. *Questioni di Economia e Finanza*, 700. DOI: 10.32057/0.QEF.2022.0700.
2. Demertzis, M., & et al. (2022). How have sanctions impacted Russia? *Bruegel Policy Contributions*. 18.
3. Porter, M. (1998). Clusters and the new economics of competition. *Harvard Business Review*, 6, 77-90.
4. Sonnenfeld, J. A., & et al. (2022). *Business retreats and sanctions are crippling the Russian economy*. Yale University. doi: 10.2139/ssrn.4167193. (In Russ.).
5. Vertakova, Yu. V., Polozhentseva, Yu. S., & Hlynin, M. Yu. (2014). Formirovanie i razvitie promyshlennykh klasterov [Formation and development of industrial clusters]. *Tekhniko-tekhnologicheskie problemy servisa [Technical and technological problems of the service]*, 1(27), 92-99. (In Russ.).
6. Galikeev, R. N. (2023). Rol' mezhregional'nogo sotrudnichestva i formirovaniya agrarnykh territorial'nykh klasterov pri preodolenii negativnykh posledstviy sankcionnogo davleniya [The role of interregional cooperation and the formation of agrarian territorial clusters in overcoming the negative consequences of sanctions pressure]. *Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 10-1, 5-10. doi: 10.17513/vaael.2984. (In Russ.).
7. Smorodinskaya, N. V., & Katukov, D. D. (2022). Rossiya v usloviyah sankcij: predely adaptacii [Russia under sanctions: Limits of adaptation]. *Vestnik Instituta Ekonomiki Rossiyskoj Akademii Nauk (The Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences)*, 6, 52-67. doi: 10.52180/2073-6487_2022_6_52_67. (In Russ.).
8. Timofeev, I. N., Chupriyanova, P. I., & Trotskaya, K. V. (2023). *Politika sankcij: celi, strategii, instrumenty [Sanctions Policy: Goals, Strategies, Instruments]*. Moscow: NP RSMД. (In Russ.).
9. Ferova, I. S., Kozhinova, T. V., Shorokhov, R. G., 7 at al. (2018). *Promyshlennye klasteri i ih rol' v promyshlennoj politike regiona [Industrial clusters and their role in the industrial policy of the region]: A monograph*. Moscow: INFRA–M. (In Russ.).
10. Shalyapina, M. A., & Serbulov, A. V. (2021). *Upravlenie resursnym vzaimodejstviem v klasterno-setevoj ekonomike [Resource Interaction Management in Cluster-Network Economy]: A monograph*. Kaliningrad: I. Kant BFU Publ. (In Russ.).